

GENEALOGÍA CRÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SABER EN DE CONOCIMIENTO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ÁREAS

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en Medicina.

Especialista en Medicina General Integral,

Especialista en Gestión en Salud Pública,

Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6428-5516>

RESUMEN

La organización del saber en las universidades contemporáneas se articula en torno a categorías como las Áreas de Conocimiento y las Líneas de Investigación, que han sido naturalizadas como instrumentos de gestión académica y planificación científica, pero que desde perspectivas críticas y decoloniales se revelan como dispositivos de control epistémico que reproducen jerarquías cognitivas y subordinan la producción académica a lógicas coloniales y eurocéntricas. En este artículo, se propone analizar genealógicamente la configuración de dichas categorías en el contexto venezolano, rastreando su origen histórico desde la tradición aristotélica y la escolástica medieval hasta su consolidación en la modernidad ilustrada y en las universidades contemporáneas, mediante un estudio cualitativo, documental y genealógico que evidencia cómo las Áreas de Conocimiento funcionan como contenedores epistemológicos y las Líneas de Investigación como dispositivos de validación, privilegiando saberes alineados con el modelo científico occidental y marginando epistemologías comunitarias, ancestrales y populares, al tiempo que se muestra la influencia de organismos internacionales y modelos universitarios europeos/norteamericanos en la configuración de la colonialidad académica en Venezuela; los hallazgos permiten concluir que superar la monocultura del saber exige una transformación universitaria orientada al diálogo intercultural, la justicia cognitiva y el reconocimiento de epistemologías diversas y situadas, capaces de democratizar el conocimiento y abrir horizontes decoloniales.

Palabras clave: Áreas de Conocimiento; Líneas de Investigación; Genealogía de la organización del saber; Colonialidad académica; Exclusión epistémica; Justicia cognitiva

INTRODUCCIÓN

La organización del saber en las universidades contemporáneas se estructura en torno a categorías aparentemente neutras como las Áreas de Conocimiento y las Líneas de Investigación. Estas han sido naturalizadas como dispositivos esenciales para la gestión académica, la especialización disciplinar y la planificación de la investigación. Sin embargo, desde perspectivas críticas y decoloniales, estas categorías distan de ser meras herramientas administrativas; operan, más bien, como mecanismos de control epistémico que reproducen jerarquías cognitivas, fragmentan el conocimiento y subordinan la producción académica a lógicas coloniales y eurocéntricas (Quijano, 2000; Mignolo, 2003; De Sousa, 2009).

En el contexto latinoamericano y venezolano, esta trama adquiere particular relevancia. La adopción acrítica de modelos universitarios de origen europeo y norteamericano (como el modelo humboldtiano), sumada a la influencia de organismos internacionales como la OPS, OMS y UNESCO, ha consolidado una colonialidad académica que invisibiliza, margina y deslegitima saberes comunitarios, ancestrales, populares y afrodescendientes (Walsh, 2010; Grosfoguel, 2011). Esta dinámica no solo perpetúa lo que De Sousa (2009) denomina “monocultura del saber”, sino que también configura un epistemicidio institucionalizado, donde sistemas cognitivos no occidentales son excluidos de las estructuras formales de producción y validación del conocimiento.

Si bien existen aportes relevantes en torno a la crítica decolonial, todavía resulta insuficiente la producción que aborde de manera sistemática y genealógica el decursar histórico de la organización del saber, desde su origen en la tradición aristotélica hasta su consolidación en la modernidad. Asimismo, los análisis sobre cómo estas categorías operan en las universidades contemporáneas, incluyendo las venezolanas, y las dinámicas de jerarquización y exclusión epistémica que generan, permanecen fragmentarios y poco desarrollados. Del mismo modo, la influencia de organismos internacionales y modelos universitarios europeos/norteamericanos en la configuración de la colonialidad académica en Venezuela ha sido escasamente evidenciada. En consecuencia, tampoco se ha planteado con suficiente fuerza la necesidad de una transformación universitaria que supere la monocultura del saber y abra espacios para el diálogo intercultural, la justicia cognitiva y el reconocimiento de epistemologías diversas y situadas.

Frente a esta brecha, el presente artículo tiene como propósito fundamental analizar genealógicamente la organización del saber universitario venezolano en torno a las categorías de Áreas de Conocimiento y Líneas de Investigación, evidenciando su origen histórico, su función como dispositivos de control epistémico y su papel en la reproducción de jerarquías coloniales y eurocéntricas, con el fin de visibilizar las dinámicas de exclusión y abrir posibilidades hacia una transformación intercultural y decolonial de la universidad.

El análisis se sustenta en los aportes de la teoría decolonial y de la sociología crítica del conocimiento. Se retoman las nociones de colonialidad del poder y del saber (Quijano, 2000), la crítica al eurocentrismo y a la racionalidad moderna (Mignolo, 2003), así como la idea de monocultura del saber y epistemicidio (De Sousa Santos, 2009). Estos referentes permiten realizar la necesaria crítica a la aparente neutralidad de las categorías de Áreas de Conocimiento y Líneas de Investigación. Asimismo, se dialoga con los planteamientos de Walsh (2010) sobre interculturalidad crítica y con las reflexiones de Grosfoguel (2011) acerca de la exclusión de epistemologías del sur, lo que aporta un marco conceptual para visibilizar las dinámicas de exclusión y subordinación presentes en la universidad venezolana.

El artículo se desarrolla desde una perspectiva cualitativa, documental y genealógica. Se realiza una revisión crítica de fuentes históricas, filosóficas y académicas que permiten rastrear el origen y la transformación de las categorías de organización del saber desde la tradición aristotélica, la escolástica medieval y la modernidad ilustrada, hasta su consolidación en las universidades contemporáneas. La genealogía se emplea como herramienta metodológica para mostrar cómo estas categorías han sido configuradas como dispositivos de poder y control epistémico, evidenciando continuidades y rupturas en su evolución. La estrategia analítica combina la sistematización de literatura académica con la interpretación crítica de documentos institucionales y normativos, lo que posibilita una lectura situada en el contexto venezolano y latinoamericano.

NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS ACADÉMICAS: ÁREAS DE CONOCIMIENTOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

1. Definición y función de las categorías

En las universidades contemporáneas, la producción y organización del saber se estructuran en torno a dos categorías aparentemente neutras: las Áreas de Conocimiento y las Líneas de Investigación. Estas no son meras herramientas administrativas, sino dispositivos históricos que, bajo una fachada de orden y especialización, han funcionado como mecanismos de clasificación, jerarquización y control epistémico.

Las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación, en el contexto de la modernidad occidental, representan dispositivos o instrumentos necesarios para la organización y gestión del conocimiento porque permiten clasificar, gestionar y orientar la producción científica. Asimismo, permite la formación de expertos en ramas específicas del saber. Sin embargo, su origen está ligado a proyectos coloniales que buscaban no solo ordenar el saber, sino también a imponer jerarquías epistémicas que buscan subordinarlo a fines utilitarios y de control (Tiapa, 2019). Por ello, lejos de ser herramientas neutrales, estos dispositivos emergen de una tradición intelectual occidental que ha impuesto jerarquías de saber mediante la fragmentación y especialización reglamentada del conocimiento. De hecho, ambas categorías tienen raíces profundas en la historia intelectual de occidente, especialmente en Europa y luego en Estados Unidos, y han sido moldeadas por contextos filosóficos, políticos y sociales (Tiapa, 2019).

En términos generales, las Áreas de conocimiento se definen como agrupaciones de disciplinas que comparten afinidades temáticas, metodológicas o de aplicación práctica. Estas demarcaciones institucionales agrupan saberes disciplinares según criterios temáticos y metodológicos previamente establecidos, facilitando tanto la formación de expertos en campos concretos del saber como la gestión administrativa del conocimiento. (Tamayo, 2002; Universidad Bicentenario de Aragua, 2020). Por su parte, las Líneas de investigación son directrices temáticas (ejes temáticos específicos) que orientan la producción académica, constituyendo marcos normativos que articulan la investigación con las prioridades institucionales y sociales (Tamayo, 2002; Sánchez, 2022). Ambas categorías, por tanto, cumplen una función

aparentemente organizativa, pero que encubre mecanismos de control epistémico más profundos.

2. Áreas como contenedores epistemológicos

Las Áreas de conocimiento no solo cumplen una función organizadora o clasificatoria del saber, sino que también funcionan como contenedores epistemológicos, delimitando qué saberes son considerados válidos dentro de un campo disciplinar. Operan como dispositivos de legitimación que jerarquizan los saberes reconocidos por la universidad, respondiendo a criterios históricos y políticos que han fragmentado el conocimiento en compartimentos estancos. Esta fragmentación refuerza la especialización y la exclusión de perspectivas alternativas (Bonilla, 2019). Se presentan como estructuras flexibles, capaces de incorporar nuevas disciplinas híbridas como la bioinformática, la ciencia de datos o los estudios ambientales, así como propuestas que han sido denominadas alternativas o integrales, entre ellas los estudios decoloniales, feministas o comunitarios.

Sin embargo, esta flexibilidad es aparente. Aunque estas iniciativas buscan responder a problemas complejos y multidimensionales, no logran encajar en las divisiones tradicionales del conocimiento. Al no estar reconocidos dentro de un Área de conocimiento formal, estos saberes quedan marginados y carecen de legitimidad institucional o de reconocimiento social, reproduciendo dinámicas de exclusión epistémica. Incluso cuando algunas innovaciones han conseguido formalizar sus programas formativos en universidades públicas venezolanas, su desarrollo epistémico continúa subordinado a la lógica de clasificación occidental, lo que demuestra que las Áreas de conocimiento, aunque aparenten flexibilidad, siguen operando como contenedores epistemológicos que mantienen estructuras jerárquicas y limitan la pluralidad de saberes (Universidad de los Andes, 2025; Pontificia Universidad Javeriana, 2025).

La organización del saber en Áreas de conocimientos, se hace especialmente evidente en nuestras universidades, donde el saber se organiza en facultades y escuelas que fragmentan el conocimiento en compartimentos disciplinares. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Educación se subdivide en escuelas como Psicología, Artes o Filosofía, mientras que otras facultades agrupan las ciencias naturales o las ciencias sociales en estructuras diferenciadas. Esta división, heredada de la tradición occidental, reproduce la separación clásica entre ciencias

naturales, sociales y humanidades, y con ello genera desigualdades en términos de financiamiento, prestigio y reconocimiento académico.

Las ciencias naturales suelen recibir mayores recursos económicos, infraestructura y legitimidad institucional, al ser consideradas más “útiles” para el desarrollo económico y tecnológico. En contraste, las humanidades y las ciencias sociales han sido relegadas a un lugar secundario, con menor acceso a financiamiento y menor valoración social, pese a su papel fundamental en la comprensión crítica de la realidad, en la formación ciudadana y en la transformación social.

Esta disparidad evidencia que las Áreas de conocimiento no son simples agrupaciones temáticas, sino dispositivos que jerarquizan los saberes, privilegiando aquellos que se alinean con los intereses productivos y tecnológicos del modelo dominante. En consecuencia, las Áreas de conocimiento también reproducen jerarquías epistémicas: legitiman ciertos campos como centrales y marginan otros, invisibilizando saberes que no encajan en las divisiones tradicionales. Así, el orden institucional de facultades y escuelas no solo organiza la enseñanza y la investigación, sino que también establece un mapa de poder académico que condiciona qué saberes son reconocidos, financiados y socialmente legitimados (Fischetti, 2017a; Palumbo y Vacca, 2020).

Es importante señalar que los saberes comunitarios, populares y ancestrales no cuentan con un Área de conocimiento que los reconozca dentro de la estructura universitaria. Mientras las ciencias naturales, sociales y humanidades han logrado institucionalizarse en facultades y escuelas (aunque con desigualdades en términos de financiamiento y prestigio), los saberes producidos en comunidades, prácticas locales o tradiciones ancestrales permanecen fuera de estas categorías académicas. Esta ausencia no es casual, pues responde a los criterios de cientificidad dominantes que privilegian metodologías estandarizadas y marcos epistemológicos occidentales que han sido universalizados, invisibilizando otras formas de producción de conocimiento (Crespo y Vila, 2014).

De este modo, aunque las humanidades y las ciencias sociales ocupen un lugar secundario frente a las ciencias naturales, al menos poseen Áreas reconocidas en la universidad. En contraste, los saberes comunitarios y ancestrales carecen de legitimidad institucional y de reconocimiento social (López y Díaz, 2022), lo que reproduce dinámicas de exclusión epistémica

y profundiza la subordinación cultural. La universidad, al no otorgarles un espacio formal, perpetúa la idea de que estos saberes son “no científicos” o “no válidos”, reforzando la monocultura del saber denunciada por autores críticos.

En este sentido, las universidades modernas han institucionalizado un único modelo de conocimiento: el científico occidental. Esto se alinea con la monocultura del saber de Boaventura de Sousa Santos (2009) que permite comprender cómo este modelo adoptado por nuestra academia se sustenta en la racionalidad instrumental, la fragmentación disciplinar y la validación académica a través de publicaciones indexadas y metodologías rígidas estandarizadas. Aunque se presenta como universal, en realidad funciona como un dispositivo de exclusión que invisibiliza epistemologías alternativas y limita la diversidad de saberes.

La exclusión epistémica derivada de esta monocultura se manifiesta en distintos niveles. En el plano institucional, los saberes comunitarios, ancestrales o populares no cuentan con Áreas de conocimiento que los reconozcan formalmente, quedando fuera de la estructura universitaria. En el plano académico, las propuestas que no se ajustan a los criterios de cientificidad dominante (objetividad, replicabilidad, estandarización) son deslegitimadas y consideradas “no científicas”. Finalmente, en el plano social, al carecer de legitimidad institucional, estos saberes también pierden reconocimiento social, reforzando la subordinación cultural y la idea de que solo el conocimiento occidental es válido.

Incluso cuando surgen innovaciones académicas (la bioinformática, la ciencia de datos o los estudios ambientales), estas se integran bajo la lógica de clasificación occidental, reproduciendo jerarquías internas. En contraste, los estudios decoloniales, feministas o comunitarios, que buscan responder a problemas complejos desde perspectivas críticas, siguen siendo marginalizados porque no encajan en las divisiones tradicionales de las áreas de conocimiento (Bonilla, 2019).

En este sentido, la monocultura del saber no solo limita la diversidad epistémica, sino que también perpetúa una forma de colonialidad académica. Establece qué saberes merecen financiamiento, prestigio y visibilidad, y cuáles deben permanecer invisibles. La universidad, al reproducir esta lógica, se convierte en un espacio que legitima la homogeneización del conocimiento y restringe la posibilidad de un diálogo intercultural genuino, indispensable para democratizar el saber y reconocer epistemologías diversas y situadas en el territorio Histórico-Social.

Si bien la universidad invisibiliza los saberes comunitarios, populares y ancestrales al no reconocerlos en sus estructuras académicas, también es cierto que su riqueza radica en no estar sujetos a marcos rígidos de clasificación disciplinar. Estos saberes se caracterizan por su transdisciplinariedad, pues atraviesan dimensiones sociales, espirituales, ambientales y culturales de manera integrada. Encerrarlos en un Área formal implicaría imponerles las mismas lógicas de fragmentación y jerarquización que se critican en el conocimiento occidental.

Además, estos saberes se sostienen en prácticas de interculturalidad decolonial (Walsh, 2010), que buscan el diálogo horizontal entre epistemologías diversas, y en propuestas como la altersofía (Ortiz, 2022), que reivindican la pluralidad de modos de conocer y existir. En ese sentido, su potencia no está en ser institucionalizados bajo categorías rígidas, sino en abrir caminos para repensar la universidad desde la diversidad epistémica y la justicia cognitiva. Por ello, más que integrarlos como un Área formal, el desafío consiste en transformar la universidad para que pueda dialogar con estos saberes sin reducirlos a marcos disciplinarios rígidos, reconociendo su carácter transdisciplinario, intercultural, situado, complejo, multidimensional y decolonial. De ahí que el reto no sea incorporarlos como una categoría más, sino transformar la universidad para que se convierta en un espacio de diálogo intercultural y transdisciplinario, capaz de reconocer la pluralidad epistémica sin reducirla a marcos disciplinarios occidentales.

3. Líneas como dispositivos de validación epistémica

Las líneas de investigación, más específicas que las Áreas, operan como dispositivos de validación epistémica. Constituyen subdivisiones operativas dentro de las Áreas de conocimiento, funcionando como ejes temáticos más específicos que orientan la producción académica (Morales, 2001). Para ser más precisos, se configuran como espacios de especialización concentrada, marcos para la colaboración académica, herramientas de planificación institucional y dispositivos de validación epistémica. No solo establecen qué se investiga, sino, sobre todo, cómo debe investigarse, operando como mapas de navegación académica, alineando la producción académica con los intereses de las institucionales universitarias y los paradigmas dominantes (Deroncele, Gross y Medina, 2021).

En este sentido, las líneas de investigación cumplen funciones estratégicas, tales como: (1) orientan la planificación institucional y la gestión de proyectos, (2) favorecen la colaboración académica y la articulación con políticas públicas y (3) actúan como marcos de legitimación, definiendo prioridades temáticas y metodológicas (González y Núñez, 2020). Sin embargo, esta estructura también reproduce criterios normativos que pueden limitar la diversidad epistémica, reforzando lógicas de homogeneización y exclusión epistémica.

La noción de pertinencia social en la investigación universitaria ha sido presentada como un principio rector que busca vincular el conocimiento académico con las necesidades de la sociedad. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, diversos autores han señalado que esta pertinencia suele estar mediada por intereses institucionales, estatales y corporativos, lo que conduce a una exclusión epistémica de saberes alternativos. De Sousa (2009) advierte que las universidades reproducen una “monocultura del saber” que invisibiliza epistemologías del sur, mientras Walsh (2010) subraya que la interculturalidad crítica exige reconocer y dialogar con conocimientos comunitarios y ancestrales.

En este sentido, las líneas de investigación, aunque se presentan como instrumentos de vinculación social, terminan reforzando jerarquías epistémicas que privilegian el saber occidental y marginan otras formas de producción de conocimiento. En investigaciones recientes se ha señalado que la pertinencia social de la universidad, requiere superar la brecha entre resultados académicos y su impacto real en la sociedad (Soto y Aparicio, 2025; Pérez y Rodríguez, 2021). Asimismo, la democratización del conocimiento demanda metodologías participativas que reconozcan saberes diversos y promuevan justicia social, como plantean Martínez (2022) y Batallán, Anderson y Suárez (2022).

4. Líneas de investigación como instrumentos de poder

Las líneas de investigación constituyen instrumentos de poder que regulan la producción de conocimiento. No son simples orientaciones temáticas, sino que son mecanismos de poder académico que funcionan como criterios de legitimación que determinan qué proyectos reciben financiamiento, reconocimiento y visibilidad. Al institucionalizarse, se convierten en filtros que regulan la circulación del conocimiento, privilegiando ciertos enfoques y marginando otros (Ruffini, 2017).

Por otra parte, la definición de líneas establece parámetros metodológicos y temáticos que orientan la investigación hacia lo que es considerado “válido” o “útil” por la institución. Esto condiciona la producción de conocimientos y favorece la homogeneización, ya que los investigadores deben adaptar sus propuestas a los marcos establecidos para ser aceptados.

La dinámica de homogeneización y condicionamiento de la producción académica como mecanismos de poder y control epistémico, nos obliga a preguntarnos ¿Quién define las líneas de investigación y con qué criterios? La respuesta revela que las líneas de investigación suelen ser definidas por las instituciones universitarias y los organismos de ciencia y tecnología, en diálogo con políticas estatales y marcos internacionales de producción científica. Los criterios predominantes responden a la necesidad de ordenar la investigación en función de prioridades estratégicas, disponibilidad de financiamiento y pertinencia institucional. En este sentido, los comités académicos y las autoridades universitarias establecen las líneas considerando tanto la tradición disciplinar como las demandas de acreditación y competitividad global, lo que convierte a estas estructuras en instrumentos de planificación y control epistémico (CONCYTEC, 2019; Díaz y Hernández, 2004; Huerta, 2012).

Por otra parte, ¿Qué saberes quedan fuera de esta estructura y por qué? Quedan fuera aquellos saberes que no se ajustan a los parámetros de cientificidad dominantes, como los conocimientos locales, comunitarios, ancestrales o prácticas alternativas que no encajan en los marcos metodológicos institucionalizados. La exclusión ocurre porque estas formas de conocimiento no cumplen con los criterios de validación académica establecidos para publicaciones indexadas, proyectos financiados, metodologías estandarizadas. Por tanto, son invisibilizadas en la estructura universitaria. Este proceso reproduce jerarquías epistémicas que privilegian el saber occidental y marginan otras epistemologías, reforzando dinámicas de exclusión y subordinación cultural (Palumbo y Vacca, 2020; López y Díaz, 2022; Fischetti, 2017a).

Estas tensiones adquieren mayor claridad cuando se examina el origen histórico de ambas categorías académicas para la organización del saber, desde la filosofía clásica y la tradición escolástica medieval hasta la institucionalización moderna en las universidades europeas y norteamericanas, donde se consolidaron las divisiones disciplinares y las Líneas de investigación como dispositivos de control y legitimación del conocimiento.

TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SABER Y CONSOLIDACIÓN COLONIAL

1. Aristóteles y jerarquía teórico-práctico de las Áreas de conocimiento (siglo V-IV a.C.)

Históricamente, la organización del saber ha transitado desde la jerarquización a la fragmentación. La organización por Áreas de conocimientos se remonta a la antigüedad. En la Grecia clásica (siglo V-IV a.C.), Aristóteles sistematizó el saber en Áreas de conocimiento o ramas: lógica, ética, política, física y metafísica. Esta clasificación por Áreas de conocimiento o ramas del saber buscaba ordenar el pensamiento humano, sin romper la unidad del saber. Cada rama aportaba a la comprensión del mundo y de la vida humana, manteniendo la unidad del saber en su fundamento racional.

Aunque en la Filosofía aristotélica se estableció una jerarquía clara entre lo teórico y lo práctico, donde los saberes teóricos ocupaban el nivel más alto porque buscaban el conocimiento por sí mismo, mientras que los prácticos y técnicos se subordinaban a fines sociales o utilitarios, en ella todos los saberes (teórico, prácticos y técnicos) estaban articulados dentro de un mismo sistema educativo. Por ello, la filosofía se entendía como marco común del saber. Todas las ramas eran parte de la filosofía, que no era una disciplina aislada sino el cuerpo que daba coherencia a todo el conocimiento. Lo teórico buscaba la verdad por sí misma, lo práctico orientaba la acción, y lo técnico servía a la producción. Esta jerarquía no rompía la unidad, sino que la organizaba en niveles. Para él todas éstas ramas del conocimiento eran parte de la filosofía que funcionaba como paraguas común que daba sentido y coherencia a cada Área, evitando que se convirtiera en compartimentos aislados o estancos.

El modelo educativo aristotélico estaba orientado a formar ciudadanos integrales capaces de razonar, deliberar y vivir en comunidad. Era un modelo educativo unificado. Sin embargo, legitimó la idea de que el conocimiento “puro” es más valioso que el vinculado a la praxis cotidiana y esto marcó el inicio de la división jerárquica del saber y de la valoración desigual de los mismos (Barnes, 1995). Esta jerarquización influyó en la tradición occidental, donde la filosofía y las ciencias teóricas se consideraron superiores a los saberes aplicados.

En resumen, en esta etapa histórica se inició la división jerárquica del saber y de la valoración desigual de los mismos, Pero Aristóteles no fragmentó el conocimiento en Áreas autónomas como ocurrirá siglos después. Lo que hizo fue sistematizar el saber en Áreas (lógica, ética, política, física, metafísica) para que éstos sirvieran a la formación integral del ciudadano con la idea de perfeccionar la vida humana en comunidad. En su modelo educativo todas las Áreas de conocimiento formaban parte de un mismo cuerpo filosófico integrador, manteniendo la unidad del saber, aunque jerarquizado.

2. Escolástica medieval y jerarquía teológica de las Áreas de conocimiento (siglo VI–XV d.C.)

El orden jerárquico del saber aristotélico sentó las bases para que en la Edad Media (siglo VI–XV d.C.) la filosofía se subordinara a la teología y se consolidara un modelo educativo que privilegiara conocimiento abstracto y teológico los saberes prácticos y comunitarios. En las universidades medievales (Bolonía, París, Oxford) que surgen en Europa entre los siglos XI y XII, la escolástica se convirtió en el método dominante, colocando la filosofía al servicio del orden feudal y religioso bajo la premisa de que la filosofía debía ser sierva de la teología (Southern, 1995). Así, la escolástica se consolidó como corriente filosófico-teológica que buscó conciliar la fe cristiana con la razón colocando la filosofía al servicio de la religión.

En esta época, el conocimiento se organizaba en torno a las siete artes liberales, divididas en el Trivium (gramática, lógica y retórica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía) como la base educativa y núcleo de la enseñanza universitaria medieval. que funcionaban como preparación para acceder al estudio superior de la teología, considerada la ciencia suprema (De Ridder-Symoens, 1992). De este modo, el Trivium y el Quadrivium se convirtieron en el núcleo de la educación medieval y marcaron la transición hacia una universidad que privilegiaba el saber abstracto y teológico sobre los saberes prácticos y comunitarios (Le Goff, 1985).

Este modo de organizar el conocimiento no era neutro. Aquí el saber se fragmentaba en artes liberales, filosofía y teología, pero siempre subordinado a un orden jerárquico religioso, a la teología, considerada la “ciencia suprema” que daba sentido a todas las demás. La jerarquización del saber era clara: primero las artes liberales, luego la filosofía, y en la cúspide la teología.

Aunque la clasificación funcionaba como herramienta pedagógica y moral, más que como dispositivo de control global, se reforzó la idea de jerarquizar saberes y de establecer un orden epistémico que marcaría la tradición universitaria europea (Posada, 2007). En esta época se mostró una primera fragmentación del saber subordinada (artes liberales, filosofía, teología).

A diferencia del modelo educativo aristotélico (en el que la filosofía, formada por todas las ramas del saber que integraban lo teórico, lo práctico y lo técnico, mantenía la unidad del conocimiento bajo una jerarquía teórico-práctica orientada a la formación integral del ciudadano), la escolástica medieval reorganizó el modelo educativo universitario. Esta reorganización significó la subordinación de las artes liberales (Trivium y Quadrivium) y de la filosofía aristotélica (reinterpretada por pensadores cristianos como Tomás de Aquino, a la religión cristiana. La teología se erguía ahora como marco común integrador, garantizando la unidad del modelo educativo medieval.

La jerarquía del saber también se transformó. Mientras Aristóteles jerarquizaba los saberes en niveles dentro de un mismo cuerpo filosófico, la escolástica impuso una jerarquía distinta, en la que todo saber debía servir a la fe y a la moral cristiana. El modelo educativo escolástico seguía organizado en Áreas de conocimiento, que se diversificaron (se añadieron más Áreas), ampliaron (se desarrollaron dentro de cada Área nuevos contenidos, objetivos y métodos) y sistematizaron mediante el Trivium y el Quadrivium. Pero las Áreas de conocimiento no se fragmentaron en compartimentos autónomos, más bien todas estaban articuladas integralmente dentro en un mismo modelo educativo universitario. Esto mantuvo la unidad del saber bajo un orden epistémico religioso, en el que la teología ocupaba la cúspide y legitimaba la primacía del conocimiento abstracto y teórico sobre los saberes prácticos y comunitarios.

La finalidad educativa también cambió. Mientras Aristóteles concebía la educación para formar ciudadanos integrales orientados a la vida en comunidad, la escolástica medieval reorientó esa finalidad hacia la formación de ciudadanos subordinados a la fe y a la moral cristiana. Esto implicó que el servicio a la comunidad quedara subalternizado frente al servicio religioso. En la escolástica se mantuvo la idea aristotélica de que lo teórico era superior a lo práctico, pero la jerarquía se redefinió en cuanto a quién debía responder el saber, ahora todo conocimiento estaba al servicio de la teología y de los intereses de la religión.

En síntesis, la escolástica medieval no fragmentó las Áreas de conocimiento en compartimentos autónomos, pero sí transformó la jerarquización y la finalidad del saber. La unidad del modelo educativo se garantizaba por la teología como marco común, consolidando un orden epistémico religioso que subordinaba la educación al servicio de la fe. En este orden se privilegiaba el conocimiento abstracto y teórico sobre los saberes prácticos y comunitarios, relegando el servicio comunitario frente al servicio religioso.

3. Ilustración y fragmentación del modelo educativo en Áreas de conocimiento autónomas (siglos XVII–XVIII)

La modernidad temprana se inició en el siglo XV con la caída de Constantinopla (1453) o el descubrimiento de América (1492) y finalizó en el siglo XVIII. Este período marcó la transición entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. En este contexto surge la Ilustración, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en un escenario de secularización del pensamiento y la consolidación de los Estados modernos (Burke, 1990; Chartier, 1996).

La Ilustración conocida como “Siglo de las Luces” colocó a la razón como la luz que iluminaba el conocimiento y liberaba a la humanidad de la oscuridad del dogma religioso. Así, la razón se convirtió en el criterio supremo de verdad. Los saberes se jerarquizaron según su capacidad de producir explicaciones universales y sistemáticas, desplazando la teología como eje central. Esta época estuvo marcada por: (1) la confianza en la razón y el método científico para construir ciencia, (2) la crítica a la autoridad religiosa y política, (3) el enciclopedismo y difusión del saber y (4) los ideales de libertad, igualdad y progreso para superar la ignorancia, la superstición y la tiranía (Outram, 1995; Shapin, 1996).

Las universidades europeas evolucionaron hacia un modelo más secular y científico. La teología perdió centralidad frente al avance del racionalismo y el método científico, y el conocimiento comenzó a dividirse en ciencias naturales, sociales y humanidades. Este cambio representó una transformación epistémica: el orden del saber dejó de responder al poder eclesiástico medieval y se alineó con los intereses racionalistas y productivos de los Estados modernos (Clark, 2006; Ash, 2006).

Los conocimientos obtenidos mediante la aplicación del método científico se consideraron legítimos. En este sentido, la observación, la experimentación y la deducción matemática se consolidaron como los métodos válidos para generar conocimiento. Las Áreas que podían ajustarse a este modelo (como las ciencias naturales) adquirieron mayor prestigio y legitimidad que aquellas vinculadas a la reflexión filosófica o humanística (Shapin, 1996). De este modo, el modelo educativo universitario medieval (unitario e integrador, porque mantenía la unidad del saber al integrar las diversas Áreas bajo la supremacía de la teología), fue sustituido por un modelo universitario fragmentado y funcional. En este nuevo orden, cada Área de conocimiento (ciencias naturales, sociales y humanidades) adquirió autonomía o vida propia en cuanto a sus contenidos, objetos, métodos y razón de ser. Sin embargo, esta autonomía no fue absoluta, pues las Áreas se subordinaban a los intereses racionalistas y productivos de los Estados modernos, consolidando un orden secular y utilitario del saber.”

Las ciencias se separaron en campos autónomos, institucionalizando un modelo educativo marcado por la división del saber. De este modo, el conocimiento comenzó a cumplir una función productiva. Los Estados modernos comenzaron a concebir el conocimiento como un recurso estratégico para el desarrollo económico, la administración pública y el fortalecimiento militar. Las universidades se transformaron en instituciones estatales, orientadas a formar profesionales útiles para la burocracia, la industria y la ciencia aplicada. Todo ello se vinculó al proyecto de modernidad y al desarrollo económico, consolidando el conocimiento como recurso estratégico para el progreso material y tecnológico (Outram, 1995; Shapin, 1996).

En este nuevo orden, las ciencias naturales ocuparon la cúspide por su capacidad de generar avances tecnológicos y productivos. Las ciencias sociales emergieron como instrumentos de organización política y social y las humanidades, quedando relegadas a un lugar secundario, consideradas menos “útiles” para los fines del Estado.

La transformación epistémica de la Ilustración no solo desplazó la teología como eje central, sino que introdujo una nueva forma de organizar el saber: la fragmentación del modelo educativo en Áreas de conocimiento. Por primera vez, las universidades reconocieron y legitimaron la división entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Esta fragmentación estableció un orden secular y racionalista, en el que el prestigio de cada Área quedaba determinado por su alineación con las prioridades estatales de desarrollo, administración y poder. (Outram, 1995; Shapin, 1996; Clark, 2006).

La división del conocimiento en Áreas autónomas implicó que cada una se convirtiera en un compartimento estanco. Es decir, cada Área de conocimiento comenzó a funcionar como espacio cerrado, con contenidos, objetos y métodos propios, sin ejercitar un diálogo constante con las demás. Aunque esta autonomía fue incipiente, marcó el inicio de un modelo educativo fragmentado que preparó el terreno para la disciplinarización y especialización de la universidad moderna y contemporánea.

Este proceso tuvo dos consecuencias principales: (1) la pérdida de la visión integral del saber en el modelo educativo, ya que el conocimiento dejó de concebirse como un todo articulado y pasó a fragmentarse en campos o Áreas autónomas, desarticuladas entre sí. La unidad epistémica que en la Edad Media se garantizaba bajo la teología como ciencia suprema se disolvió en favor de la especialización racionalista. (2) la institucionalización del modelo educativo fragmentado, pues las universidades europeas iniciaron la reorganización de sus planes de estudio en torno a Áreas de conocimiento diferenciadas. De este modo, se consolidó un orden racionalista y productivo en las universidades modernas, en el que la legitimidad de cada Área dependía de su utilidad para el progreso científico, económico y político de los Estados modernos (Outram, 1995; Shapin, 1996; Clark, 2006).

En suma, la Ilustración significó una ruptura con el modelo educativo medieval unitario e integrador, sustituyendo la teología como eje central por un modelo moderno fragmentado y funcional. Esta transformación implicó la disolución de la unidad epistémica garantizada por la teología y la adopción de la fragmentación en Áreas de conocimiento autónomas dentro del modelo educativo universitario. Al mismo tiempo, se instauró una nueva jerarquía: por un lado, la subordinación del saber a los intereses racionalistas y productivos del Estado; por otro, la valoración diferenciada de las Áreas según su capacidad de generar conocimientos útiles para el progreso científico, económico y político. En este orden secular y utilitario, la comunidad, como fin último del saber en la tradición aristotélica, continuó desplazada frente a la centralidad del Estado moderno. Así, la Ilustración consolidó un modelo educativo fragmentado, jerárquico y funcional, que preparó el terreno para la disciplinarización y especialización de la universidad en la Modernidad.

4. Modernidad y fragmentación de las Áreas de conocimiento en disciplinas y Líneas de investigación (Siglo XIX en adelante)

Como expresamos anteriormente, el orden escolástico sentó las bases para que el surgimiento y consolidación del modelo humboldtiano en el siglo XIX, configurándose una nueva forma de disciplinarización del saber en las universidades europeas. Con la creación de la Universidad de Berlín en 1810, Wilhelm von Humboldt impulsó este modelo, que vinculaba la investigación científica con la formación académica y reorganizaba las Áreas del conocimiento en disciplinas rígidas, con fronteras claras, precisas y altamente especializadas. La finalidad era responder a las necesidades del Estado-nación industrial mediante la formación de expertos útiles para la administración, la industria y el ejército, por lo que el conocimiento quedó subordinado a intereses estatales, industriales y militares.

Mientras en la Ilustración el modelo educativo universitario rompió la unidad epistémica al fragmentar el conocimiento en grandes Áreas de conocimiento autónomas (ciencias naturales, sociales y humanidades) que funcionaban como compartimentos estancos, con contenidos, objetos y métodos propios, sin diálogo constante entre ellas, en la Modernidad esta fragmentación se profundizó aún más con el modelo humboldtiano y la modernidad industrial. Cada Área del saber se subdividió en Disciplinas con fronteras rígidas y especializadas, y dentro de cada disciplina se desarrollaron Líneas de investigación cada vez más específicas, que acentuaron la especialización. Este proceso produjo una pérdida de integración y articulación tanto entre las distintas Áreas de conocimiento como entre las nuevas Disciplinas, consolidando un conocimiento altamente especializado pero desarticulado. Esto debilitó la posibilidad de diálogo y de construcción de la visión holística del saber.

Este modelo disciplinario se sustentó en una lógica de linealidad y causalidad que desarrolló el pensamiento simplista en los profesionales. En consecuencia, los alejó e incapacitó para el análisis complejo y multidimensional. Esta orientación, redujo los fenómenos sociales, naturales y culturales a relaciones directas de causa–efecto, invisibilizando la complejidad de los procesos históricos y comunitarios. La búsqueda de simplicidad y de explicaciones unívocas reforzó la idea de que el conocimiento debía ser ordenado en secuencias lineales y jerárquicas, marginando las perspectivas holísticas, relacionales y plurales.

En consecuencia, la universidad moderna naturalizó una epistemología de la simplicidad, donde los problemas se abordan generalmente desde marcos reduccionistas y especializados, sin considerar las interdependencias entre disciplinas ni las dimensiones comunitarias del saber. La especialización extrema, al privilegiar la precisión técnica sobre la articulación integral, debilitó la posibilidad de construir visiones transversales y colectivas del conocimiento. De este modo, la fragmentación disciplinaria no solo reorganizó el saber, sino que también impuso una forma de pensar que privilegia la simplicidad y la causalidad lineal, reproduciendo un orden epistémico incapaz de dar cuenta de la complejidad de la vida social y de los saberes comunitarios.

De este modo, las universidades modernas se transformaron en aparatos de producción de conocimiento especializado, subordinado a los intereses del Estado-nación industrial y a las agendas coloniales. La investigación científica se convirtió en el criterio central de legitimidad del conocimiento. Esta transformación fue profundamente política, pues en ella se impuso la idea de que únicamente el conocimiento científico occidental era válido, superior, universal, legítimo, relegando a los saberes populares, comunitarios, indígenas o afrodescendientes a lo "no académico". Con ello se inició un proceso de exclusión o marginación sistemática de las epistemologías no occidentalizadas, se naturalizaron jerarquías epistémicas basadas en criterios eurocéntricos y se consolidó la mercantilización de la producción académica.

Este orden subordinó la investigación a agendas coloniales y naturalizó la separación entre sujeto cognoscente y objeto de estudio. En consecuencia, el modelo universitario moderno no solo reorganizó el saber, sino que determinó qué formas de conocimiento son consideradas válidas y cuáles quedaban marginadas, reproduciendo así relaciones de poder asimétricas en el campo académico (Garzón, 2013). En la Modernidad, la organización del saber en Áreas de conocimiento y Líneas de investigación ha operado como herramienta de epistemicidio que naturalizó la superioridad del saber eurocéntrico, relegando otros sistemas cognitivos a la categoría de "folclore" o "superstición". En este sentido, como señaló Quijano (2000), la colonialidad del poder se sostiene en la colonialidad del saber, reproduciendo un racismo epistémico que jerarquiza conocimientos según su alineación con la racionalidad occidental. Mignolo (2003) y Grosfoguel (2011) advirtieron que esta fragmentación disciplinaria constituye un dispositivo de epistemicidio que perpetúa la exclusión de los sujetos subalternos en la producción académica global.

Por lo tanto, en esta época histórica se consolida lo que algunos autores han denominado epistemicidio, entendido como la eliminación sistemática de saberes alternativos bajo la hegemonía eurocéntrica. Este concepto alude a la aniquilación o invisibilización de sistemas de conocimiento “subalternos”, “marginados” o “excluidos” de los indígenas, afrodescendientes, populares, mediante la imposición de epistemologías eurocéntricas. Boaventura de Sousa Santos denomina epistemicidio a la destrucción sistemática de saberes alternativos bajo la hegemonía eurocéntrica (De Sousa, 2010). En el caso latinoamericano, Correa (2013) lo define como el resultado del pensamiento eurocéntrico que invisibiliza al sujeto epistémico indígena y sus aportes en los estudios sociales y jurídicos.

El modelo Humboldtiano fue expandido y radicalizado en el siglo XX y XXI. Durante el siglo XX, la fragmentación disciplinaria se profundizó con la creación de facultades, escuelas, departamentos y Líneas de investigación altamente especializadas, que reorganizaron la universidad se reorganizó como un espacio de producción tecno-científica orientada a la industria, la burocracia y el mercado. La separación institucional se hizo evidente en la conformación de Facultades de Medicina, Ingeniería, Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Naturales, entre otras, cada una con estructuras internas rígidas y subdivisiones en escuelas específicas como Física, Química o Biología. Esta organización reforzó la autonomía de cada Área y limitó los espacios de diálogo transversal entre disciplinas.

Dentro de las escuelas, los departamentos especializados profundizaron aún más la fragmentación. En la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, se crearon escuelas como Odontología, Medicina, Enfermería, y muchas otras, cada una con departamentos como Departamento de ciencias morfológicas, de ciencias fisiológicas, etc., que a su vez se dividían, por ejemplo, el Departamento de Ciencias Morfológicas se dividía en Anatomía, Embriología, Histología, etc. cada uno con agendas de investigación propias y escasa articulación entre sí. La lógica de la especialización extrema se consolidó en las “Líneas de investigación hiper-especializadas, como la cardiología molecular, la neurocirugía funcional o la oncología genética en el campo de la Medicina. Estas líneas permitieron avances significativos en áreas muy específicas, pero al mismo tiempo redujeron la posibilidad de construir enfoques integrales de la salud y de vincular el conocimiento científico con saberes comunitarios.

La expansión también se manifestó en la creación de institutos de investigación vinculados directamente al Estado y a la industria. En países industrializados, universidades como el MIT en

Estados Unidos o la Universidad Técnica de Múnich en Alemania se convirtieron en polos de investigación aplicada, subordinando la producción de conocimiento a las necesidades militares, tecnológicas y corporativas. De este modo, la universidad se transformó en un engranaje clave de la economía política del conocimiento, legitimando la idea de que la ciencia debía responder prioritariamente a los intereses del mercado y del aparato estatal.

Este proceso iniciado en el siglo en el siglo XIX, alcanzó su máxima radicalización en el siglo XX con la institucionalización de facultades y departamentos donde proliferaron programas de posgrado y doctorados cada vez más especializados. Ejemplos como el Doctorado en Nanotecnología o el Doctorado en Inteligencia Artificial aplicada a la biomedicina muestran cómo la fragmentación disciplinaria se consolidó en Áreas de frontera tecnológica, útiles para el mercado global pero desconectadas de las realidades sociales y comunitarias. Así, la universidad contemporánea se erige como un espacio de producción de conocimiento altamente especializado, pero cada vez más distante de las necesidades colectivas y de la pluralidad epistémica.

La investigación dejó de responder a fines comunitarios y se subordinó a agendas estatales y corporativas, consolidando la mercantilización del conocimiento. Rankings internacionales, patentes, publicaciones indexadas y financiamiento condicionado se convirtieron en mecanismos de control que reforzaron la hegemonía del saber eurocéntrico. Estos dispositivos no solo establecieron criterios de legitimidad académica, sino que también definieron qué investigaciones eran consideradas valiosas y cuáles quedaban relegadas al margen. Por ejemplo, los sistemas de indexación, como Scopus o Web of Science, privilegiaron la producción científica en inglés y en revistas de alto impacto, invisibilizando investigaciones locales y comunitarias. Del mismo modo, la lógica de las patentes subordinó la investigación a la rentabilidad económica, transformando el conocimiento en mercancía y desplazando los saberes colectivos hacia la categoría de “no productivos”.

El financiamiento condicionado, proveniente de agencias estatales o corporativas, orientó las agendas de investigación hacia Áreas estratégicas para el mercado global (biotecnología, informática, nanotecnología) mientras desfinanciaba proyectos vinculados a necesidades sociales, culturales o comunitarias. Así, la universidad se convirtió en un espacio donde la producción de conocimiento se mide por su capacidad de generar rentas, prestigio y competitividad internacional, más que por su aporte a la transformación social. En consecuencia,

se consolidó un orden académico que reproduce jerarquías coloniales y epistémicas, reforzando la idea de que solo el conocimiento científico occidental, tecnificado y mercantilizado, es legítimo.

En síntesis, en esta época histórica la organización del saber se escinde profundamente mediante la fragmentación interna de las Áreas de conocimiento en disciplinas específicas cada una con naturaleza propia (contenido, objeto, métodos y Líneas de investigación) y separada de las demás. La modernidad universitaria consolidó un modelo fragmentado y disciplinarizado que, lejos de garantizar la pluralidad epistémica, profundizó la exclusión y subordinación de saberes. La universidad contemporánea se erige como aparato de legitimación del conocimiento eurocéntrico, reproduciendo relaciones de poder coloniales bajo nuevas formas de jerarquización epistémica y mercantilización académica.

Su consolidación en la universidad moderna responde al modelo humboldtiano del siglo XIX, que promovió la investigación disciplinar como eje de la formación académica, y al positivismo, que reforzó la idea de que solo ciertos métodos y objetos de estudio podían considerarse “científicos”. Posteriormente, organismos internacionales como la UNESCO institucionalizaron clasificaciones globales de áreas y disciplinas, consolidando un orden epistémico que se convirtió en referencia obligada para la organización del saber en universidades de todo el mundo. Estas clasificaciones, presentadas como universales y neutrales, terminaron legitimando la hegemonía de la ciencia occidental y relegando otros sistemas de conocimiento a posiciones marginales o subordinadas.

DISPOSITIVOS INTERNACIONALES DE COLONIALIDAD ACADÉMICA EN LATINOAMÉRICA Y EN VENEZUELA

1. Expansión del modelo humboldtiano y la instalación de la colonialidad del saber en América Latina

La fuerza del modelo humboldtiano no se limitó a Europa. A partir de la fundación de la Universidad de Berlín en 1810 y durante todo el siglo XIX este modelo, que disciplinarizó el conocimiento en Áreas rígidas, se expandió hacia América Latina y otras regiones bajo una lógica colonial, en el marco de la consolidación de los Estados-nación republicanos. Las universidades

latinoamericanas replicaron la estructura europea, invisibilizando epistemologías indígenas, afrodescendientes y populares, momento en el cual se instaló la colonialidad del saber en nuestras academias latinoamericanas.

Como señala Quijano (2000), esta colonialidad del poder no solo implicó la subordinación política y económica de América Latina, sino también la imposición de un patrón epistémico eurocéntrico que definió qué conocimientos eran válidos y cuáles debían ser marginados (colonialidad del saber). Este patrón epistémico, al definir qué conocimientos eran legítimos, consolidó un racismo epistémico que aún hoy condiciona la producción académica en la región. De este modo, las universidades se convirtieron en dispositivos de reproducción de jerarquías epistémicas, consolidando la hegemonía del saber occidental y relegando los saberes locales a la periferia del campo académico.

De este modo, la organización del saber en América Latina se estructuró bajo patrones coloniales y eurocéntricos, replicando la fragmentación disciplinaria europea y subordinando las epistemologías locales. Esta lógica se reforzó posteriormente por organismos internacionales como la UNESCO, la OMS y la OPS, que institucionalizaron clasificaciones globales y agendas de investigación, consolidando aún más la hegemonía del conocimiento occidental en nuestras universidades.

2. Rol de los organismos internacionales

Desde la primera mitad del siglo XX, organizaciones internacionales Organización Mundial de la Salud (OMS, fundada en 1948) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS, creada en 1902) reforzaron la estandarización de la organización del saber en las academias mediante categorías como las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación. Estos organismos han desempeñado un papel crucial en la imposición global de del modelo humboldtiano eurocéntrico de producción de conocimiento en las academias, actuando como dispositivos de colonialidad epistémica bajo un discurso de neutralidad científica y estandarización universal (Basile, 2018).

Durante la Guerra Fría (período entre 1945 y 1991 caracterizado por la confrontación geopolítica, ideológica y económica entre EEUU y la antigua URSS que compitieron en la carrera armamentista, la exploración espacial y la influencia o hegemonía global) promovieron programas

de modernización académica orientados a reproducir metodologías positivistas y biomédicas (Calentano, 2021) que ocultaban su colonialidad como cara oculta de la modernidad (Mignolo, 2009). Estas organizaciones, lejos de ser neutrales, respondieron a los intereses estratégicos del Norte global, alineando la producción de conocimiento con agendas internacionales que reforzaban la subordinación epistémica del Sur global.

La imposición de estándares internacionales por parte de la OMS y la OPS se ha materializado en diversas acciones que han configurado la organización del saber en América Latina. Entre ellas destacan la gobernanza ética de la investigación en salud, que alineó marcos legales nacionales con la Declaración de Helsinki invisibilizando prácticas locales (OPS, 2024a); la certificación de agencias regulatorias, que evaluó más de veinte autoridades nacionales de medicamentos bajo 468 indicadores y subordinó la autonomía nacional a parámetros externos (OPS/OMS, 2018–2025); la publicación de guías para programas de formación académica en higiene ocupacional, que homogeneizaron currículos y metodologías de enseñanza (OPS, 2024b); y los programas de capacitación y becas en salud pública, vigentes desde 1948, que reforzaron metodologías positivistas y biomédicas en detrimento de saberes comunitarios (OPS/OMS, s/f). Estos ejemplos muestran cómo la estandarización epistémica se consolidó mediante dispositivos institucionales que, bajo el discurso de la modernización, reprodujeron la colonialidad del saber y marginaron epistemologías locales.

Asimismo, otras organizaciones internacionales como la UNESCO han desarrollado acciones que han fomentado la estandarización epistémica global. Entre ellas destacan la Nomenclatura Internacional para los campos de Ciencia y Tecnología, que organiza el conocimiento en campos, disciplinas y subdisciplinas y se convirtió en referencia obligada para proyectos de investigación y tesis doctorales (UNESCO, 1988); la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), institucionalizada desde 1997 y adoptada por ministerios y universidades en América Latina para definir áreas y subáreas de conocimiento (UNESCO, 1997); y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la UNESCO lidera la coordinación del ODS 4 sobre educación de calidad, promoviendo políticas educativas globales que consolidan marcos universales de organización del saber (UNESCO, 2015). Estos ejemplos muestran cómo, bajo el discurso de neutralidad y equidad, la UNESCO ha reforzado la fragmentación disciplinaria y la subordinación epistémica de los países del Sur.

En este contexto, el discurso del “desarrollo” funcionó como un dispositivo de poder que legitimó la imposición de modelos académicos y científicos eurocéntricos en América Latina. Como señala Escobar (1995), el desarrollo se convirtió en una estrategia de colonialidad que invisibilizó epistemologías locales y subordinó las prácticas comunitarias a marcos globales de modernización. De este modo, las organizaciones internacionales, lejos de ser neutrales, respondieron a intereses estratégicos del Norte global, reforzando la colonialidad del saber y marginando saberes alternativos.

3. Financiamiento internacional y validación colonial del conocimiento

Actualmente, los mecanismos de financiamiento ofrecidos por la OMS/OPS premian la adhesión a los estándares preestablecidos por ellas, entre ellos se encuentran las categorías Áreas de conocimiento y Líneas de investigación. Las agendas de investigación en países del Sur Global se configuran de acuerdo con prioridades institucionales influenciadas por fundaciones privadas como Gates y Rockefeller, cuya capacidad de financiamiento ha sido determinante en la orientación de las estrategias globales de salud (Galán, 2023). Estas fundaciones contribuyen a consolidar enfoques epidemiológicos biomédicos y positivistas, anclados a las categorías antes mencionadas, en detrimento de paradigmas interpretativos, socio-críticos y decoloniales (OPS, 1999; Basile, 2018; OPS, 2022).

Estas organizaciones respaldan sistemas como los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de BIREME, que imponen categorías eurocéntricas (también ancladas a las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación) invisibilizando ontologías indígenas, populares o afro sobre salud-enfermedad (Studocu, 2022; BIREME/OPS/OMS, 2025). Este sistema clasificatorio no solo organiza el saber, sino que lo jerarquiza, estableciendo qué temas son considerados legítimos y cuáles quedan relegados a la periferia del conocimiento. En consecuencia, se naturaliza la idea de que la salud debe ser comprendida exclusivamente desde parámetros biomédicos y positivistas, mientras se deslegitiman las epistemologías comunitarias que conciben la salud como un proceso integral, relacional y situado.

Asimismo, estas organizaciones validan, promueven y financian la certificación de excelencia académica mediante un sistema de validación colonial, donde la excelencia se define por índices de impacto occidentalizados. Dichos índices privilegian publicaciones en revistas indexadas que

priorizan metodologías clásicas y enfoques disciplinarios tradicionales, reforzando la hegemonía de un canon científico eurocéntrico (Márquez y Alcántara, 2017). De este modo, la producción académica se convierte en un campo regulado por métricas externas, subordinando la creatividad y el pensamiento crítico local a lógicas de productividad cuantificable y reconocimiento internacional. De modo que, la excelencia deja de ser un criterio de calidad intrínseca y se transforma en un dispositivo de control que premia la adhesión a estándares coloniales.

Por ello, estas organizaciones no pueden ser comprendidas como simples asesoras técnicas neutrales, sino como arquitectas globales de la colonialidad académica, diseñando y sosteniendo estructuras que perpetúan la subordinación epistémica del Sur Global. La homogenización epistémica que imponen opera como un dispositivo de colonialidad institucional, que redefine los marcos de producción y circulación del conocimiento en función de intereses del Norte global. En palabras de Basile (2018), se trata de una “cooperación técnica” que, bajo la retórica del desarrollo y la modernización, perpetúa el epistemicidio: la eliminación sistemática de saberes subalternos y la imposición de un orden epistémico único, homogéneo y excluyente.

4. Estandarización epistémica y subordinación académica en Venezuela

En Venezuela, la influencia de los organismos internacionales y la adopción del modelo humboldtiano se tradujeron, desde la década de 1980, en la consolidación de la colonialidad académica y la estandarización epistémica. A través de convenios entre el Ministerio de Salud y la OPS/OMS, se definieron Áreas de conocimiento y Líneas de investigación alineadas con prioridades globales (OPS, 2018).

La estandarización epistémica puede entenderse como el proceso a través del cual se logró homogeneizar el conocimiento bajo parámetros internacionales. Es el dispositivo que uniformó metodologías y formatos de investigación, y que estableció normas rígidas para la producción, validación, reconocimiento, aplicación y socialización del conocimiento. De esta manera, delimitó lo cognoscible, estableciendo de manera universal qué saberes son valiosos, útiles o relevantes, mediante la imposición de epistemologías modernas coloniales y exclusión de las situadas, comunitarias indígenas o afrodescendientes por no ajustarse a sus estándares. El proceso de homogeneización del conocimiento subordinó la producción académica nacional a indicadores

de impacto, certificaciones y agendas externas, contribuyendo a la mercantilización del conocimiento y transformándolo en un bien regulado por índices y rankings globales.

En resumen, las universidades venezolanas se alinearon a la agenda eurocéntrica establecida como universal que determinaba qué conocimiento podía construirse, cuál era válido y confiable, cuál merecía ser reconocido y aceptado, y cómo debía aplicarse y socializarse. Siguiendo modelos internacionales, han adoptado estas categorías en las normativas internas que rigen la producción, aplicación y socialización del conocimiento, reproduciendo una lógica fragmentadora.

En consecuencia, a través de estos convenios las agendas de investigación nacional se alinean con las prioridades internacionales, promoviendo metodologías positivistas y biomédicas e instaurando sistemas de certificación basados en índices de impacto (Basile, 2018; OPS/OMS, 2006). De este modo, las Áreas de Conocimiento y Líneas de Investigación, inicialmente presentadas como dispositivos para gestionar y orientar la ciencia o como herramientas neutras de organización del saber, históricamente su funcionamiento real ha servido para clasificar y especificar el saber, jerarquizar conocimientos y subordinar la producción del saber a agendas estatales, industriales, militares y coloniales. Ambas categorías se reconfiguraron como dispositivos funcionales a la estandarización global del saber, reproduciendo la colonialidad académica bajo la retórica de la modernización y perpetuando el epistemicidio institucionalizado (Mignolo, 2009; Grosfoguel, 2011).

CONCLUSIONES

Las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación no son dispositivos neutrales, sino construcciones históricas que han operado como mecanismos de organización y control epistémico, vinculados a proyectos coloniales y modernizadores. Estas categorías han legitimado ciertos saberes (científicos occidentales) y marginado otros (comunitarios, ancestrales, populares), reproduciendo desigualdades en financiamiento, prestigio y reconocimiento académico.

Desde Aristóteles hasta la Ilustración, se observa un tránsito desde la unidad jerárquica del conocimiento hacia su fragmentación disciplinaria. La modernidad consolidó la división entre ciencias naturales, sociales y humanidades, subordinando el saber a fines productivos y estatales. En esta división, las Líneas de investigación operan como dispositivos de validación

epistémica y de poder institucional, definiendo qué se investiga, cómo se investiga y qué proyectos reciben financiamiento y reconocimiento, reforzando la monocultura del saber.

La universidad moderna reproduce un único modelo de conocimiento (el científico occidental) que invisibiliza epistemologías alternativas. Esto consolida la colonialidad académica y limita la posibilidad de un diálogo intercultural genuino. Sin embargo, los saberes comunitarios, ancestrales y populares poseen una riqueza transdisciplinaria e intercultural que cuestiona la lógica de clasificación rígida y abren la posibilidad de repensar la universidad desde la diversidad epistémica.

Su reconocimiento exige transformar la universidad hacia la justicia cognitiva y la pluralidad epistémica. Ello implica recuperar la unidad del saber en el modelo educativo universitario, que no es una mera unidad rígida sino una articulación transdisciplinaria que supere la fragmentación disciplinaria del saber. Esto favorecería el desarrollo, en los profesionales, de capacidades de análisis complejo que les permita adoptar actitudes críticas y prácticas decoloniales para la transformación social. Con esta visión, se requiere superar la colonialidad del saber oculta en las categorías de Áreas de conocimiento y Líneas de investigación, de modo que el conocimiento construido responda primordialmente a las necesidades comunitarias y colectivas, y deje de estar subordinado a los intereses burocráticos del Estado-nación y sus instituciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ash, M. G. (2006). *Humboldt and the Modern University*. Oxford University Press.

Barnes, J. (1995). *Aristotle: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Basile, G. (2018). Salud Internacional Sur Sur: hacia un giro descolonial y epistemológico. Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, CLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20190320033726/II_DOSSIERS_DE_SALUD_INT_SUR_SUR_GT2019.pdf

Batallán, G., Anderson, G., y Suárez, D. (Eds.). (2022). *Hacia la democratización del conocimiento: El giro participativo en la investigación y en la acción pedagógica*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA https://bing.com/search?q=democratizaci%C3%B3n+de+las+!%C3%ADneas+de+investigaci%C3%B3n+participaci%C3%B3n+social&utm_source=copilot.com

- BIREME/OPS/OMS. (2025). *DeCS Edición 2025 está disponible*. Boletín BIREME n. 97. <https://boletin.bireme.org/2025/04/30/decs-edicion-2025-esta-disponible/>
- Bonilla, A. (2019). *Áreas de conocimiento y fragmentación disciplinar*. Bogotá: Editorial Académica.
- Burke, P. (1990). *The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–1989*. Stanford University Press.
- Calentano, A. (2021). La Guerra Fría en América Latina y el diálogo académico Norte/Sur. *Políticas de la Memoria*, (21), 7–9. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8537302>
- Chartier, R. (1996). *The Cultural Origins of the French Revolution*. Duke University Press.
- Clark, W. (2006). *Academic Charisma and the Origins of the Research University*. University of Chicago Press.
- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). (2019). Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación. Lima: CONCYTEC. https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/guias-doc/guia_practica_identificacion_categorizacion_priorizacion_evaluacion_lineas_investigacion.pdf?utm_source=copilot.com
- Correa, M. E., & Saldarriaga Grisales, D. C. (2013). *El epistemicidio indígena latinoamericano: algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial*. *Revista CES Derecho*, 5(2), 44–62
- Crespo, J. M., & Vila, D. (2014). *Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares: El Buen Conocer y el diálogo de saberes*. Proyecto FLOK Society, Quito.
- De Ridder-Symoens, H. (Ed.). (1992). *A History of the University in Europe. Vol. I: Universities in the Middle Ages*. Cambridge University Press.
- De Santos, B. (2010). *Epistemologías del Sur*. Madrid: Akal.
- De Sousa, B. (2009). *Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: Siglo XXI Editores y CLACSO.
- Deroncele, A., Gross, R., y Medina, P. (2021). El mapeo epistémico: herramienta esencial en la práctica investigativa. *Universidad y Sociedad*, 13(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000300172
- Díaz, A., & Hernández, G. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. México: Trillas.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Fischetti, M. (2017a). *Knowledge hierarchies and exclusion in higher education*. *Educational Review*, 69(4), 512–530.
- Galán, C. (2023, febrero 9). La influencia de Bill Gates en las decisiones sobre la salud mundial: así se financia la OMS. *Business Insider España*. <https://www.businessinsider.es/archivo/oms-depende-bill-gates-influencia-filantropia-1196708>

- Garzón, P. (2013). Pueblos indígenas y decolonialidad: sobre la colonización epistemológica occidental. *Andamios*, 10(22), 93–126. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632013000200016
- González, M. M., y Núñez, S. (2020). *Conceptualización y definición de líneas de investigación prioritarias a nivel de la universidad*. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 341–349. Universidad de Cienfuegos. Disponible en SciELO: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n4/2218-3620-rus-12-04-341.pdf>
- Grosfoguel, R. (2011). *Decolonizing postcolonial studies and paradigms of political-economy: Transmodernity, decolonial thinking, and global coloniality*. *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1(1), 1–38. <https://escholarship.org/uc/item/21k6t3fq>
- Huerta, J. (2012). *La estructuración de líneas de investigación en educación*. Editorial Académica.
- Le Goff, J. (1985). *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona: Gedisa.
- López, Z., y Díaz, K. (2022). El pensamiento crítico latinoamericano: acercamiento teórico al pluralismo epistemológico. *Universidad y Sociedad*, 14(6), 430–440. <http://www.scielo.sld.cu>
- Márquez Jiménez, A. M., y Alcántara Santuario, R. (2017). Impacto de los índices internacionales en la producción científica en educación. *Universidades*, 73, 7–25. <https://www.redalyc.org/journal/373/37353384003/html/>
- Martínez, C. (2022). *Democratising Participatory Research: Pathways to Social Justice from the South*. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0273>
- Mignolo, W. (2003). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Mignolo, W. D. (2009). La colonialidad: la cara oculta de la modernidad. En *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires: Ediciones del Signo. https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf
- Morales, A. (2001). *Gestión de la investigación universitaria*. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://www.idi-unicyt.org/wp-content/uploads/2023/02/Areas-y-Lineas-de-Investigacion-2020-2025.pdf>
- OPS. (1999). *Informe final de la XIII Reunión del Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación*. Hull, Quebec, Canadá: Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de <https://www.paho.org/es/node/33507>
- OPS. (2018). *Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los Estados Miembros vecinos*. <https://www3.paho.org/hq/joomlatools-files/docman-files/CE162-INF-22-s-Respuesta-OPS-CT.pdf>

- OPS. (2022). Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales (TDR). <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-transmisibles/programa-investigacion-alianzas-enfermedades-transmisibles-0>
- OPS. (2024a). *Gobernanza ética de la investigación en salud en América Latina y el Caribe*. Washington, D.C.: OPS.
- OPS. (2024b). *Guías para programas de formación académica en higiene ocupacional en América Latina y el Caribe*. Washington, D.C.: OPS.
- OPS/OMS. (2006). Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Venezuela 2007–2010. <https://iris.who.int/handle/10665/168795>
- OPS/OMS. (2018–2025). *Evaluación de agencias regulatorias de medicamentos en América Latina*. Washington, D.C.: OPS/OMS.
- OPS/OMS. (s.f.). *Programa de capacitación y becas en salud pública en América Latina (iniciado en 1948)*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Recuperado de <https://www.paho.org/es/programa-capacitacion-becas>
- Ortiz, A. (2022). *Decolonizar las ciencias sociales: altersofía y hacer decolonial. Utopía y Praxis Latinoamericana*, 27(98), e6615732. Universidad del Zulia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6615732>
- Outram, D. (1995). *The Enlightenment*. Cambridge University Press.
- Palumbo, M., y Vacca, R. (2020). *Epistemic exclusion and marginalized knowledges. Revista de Estudios Sociales*, 72, 45–60.
- Pérez, A., y Rodríguez, A. (2021). Lineamientos para la pertinencia social en los estudios de cuarto nivel. *Conrado*, 17(82), 395–404. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000500395
- Pontificia Universidad Javeriana. (2025). *Oferta de programas académicos*. <https://www.javeriana.edu.co/oferta-programas>
- Posada, J. (2007). “El currículo medieval y la relación entre Aristóteles y el cristianismo”. En *Educación y Filosofía Medieval*.
- Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 153, 201–220.
- Ruffini, M. L. (2017). *El enfoque epistemológico de la teoría crítica y su actualidad*. *Cinta de Moebio*, 60, 306–315. Universidad de Chile. DOI: <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2017000300306>
- Sánchez, D. (2022). Las Líneas de Investigación y su papel en la Gestión de la Investigación en la Universidad. *Revista Torreón Universitario*, 11(32), 4–6. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9774469>
- Shapin, S. (1996). *The Scientific Revolution*. University of Chicago Press.

- Soto, C., y Aparicio, M. (2025). Impacto social de las investigaciones universitarias: Una aproximación desde la fenomenología. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 9, e9751. <https://doi.org/10.32541/recie.v9.751>
- Southern, R. W. (1995). *Scholastic Humanism and the Unification of Europe*. Oxford: Blackwell.
- Studocu. (2022). Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Universidad Autónoma de Santo Domingo. <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-autonoma-de-santo-domingo/historia-de-la-cultura-univers-descriptores-en-ciencias-de-la-salud-de-cs/37390894>
- Tamayo, M. (2002). *El proceso de la investigación científica*. Limusa. Disponible en: <https://portal.uia.ac.cr/wp-content/uploads/2023/01/20.-Guia-para-la-Elab-de-Lineas-de-Investigacion-28-2-20.pdf>
- Tiapa, F. D. (2019). Colonialismo, miradas fronterizas y desnaturalización de los sustratos epistemológicos del eurocentrismo. *LiminaR*, 17(1), 114–132. Disponible en: [Colonialismo, miradas fronterizas y desnaturalización de los sustratos epistemológicos del eurocentrismo](#)
- UNESCO. (1988). *Nomenclature for fields of science and technology*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (1997). *International Standard Classification of Education (ISCED)*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO.
- Universidad Bicentenario de Aragua. (2020). *Líneas de Investigación Institucionales*. Disponible en: <https://uba.edu.ve/wp-content/uploads/2021/02/LIBRO-L%C3%8DNEAS-DE-INVESTIGACI%C3%93N-Actualizacion-2020-2.pdf>
- Universidad de Los Andes. (2025). Elegir carrera: Oferta académica y procesos de admisión. Dirección de Gestión de Admisión, Ingreso y Permanencia Estudiantil (DIGAIPE). <http://web.ula.ve/digaipe/>
- Walsh, C. (2010a). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. En J. Viaña, L. Tapia & C. Walsh (Eds.), *Construyendo interculturalidad crítica*. La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.